

« Mežsaimnieki, ir jūsu kārtā spēlēt »

Izglītojoša spēle, lai mācītu sākumskolas bērniem par klimata pārmaiņām mežos

Bilal SNOUSSI (CNPF-IDF), Benjamin CHAPELET (CNPF-IDF), Laure FERRIER (URCOFOR).

Pieci Normandijas apgabali, kas ir parakstījuši Teritoriālo mežu hartu (CFT), ir apvienojušies un kopīgi novērojuši vajadzību pēc lielākas koordinācijas starp dalībniekiem un plašākas komunikācijas, un mūsu sabiedrībai vajadzīgās mežsaimniecības prakses popularizēšanas.

Eurofornorm, Normandijas mežu teritoriju reģionālais tīkls

Piecas Normandijas mežu hartu (CFT) parakstījušās teritorijas apvienojās, balstoties uz kopīgu novērojumu: vajadzība pēc lielākas koordinācijas starp dalībniekiem un plašākas komunikācijas, un mūsu sabiedrībai nepieciešamās mežkopības prakses popularizēšanas.

2018. gadā izveidotā EUROFORNORM operacionālā grupa sastāv no šādiem spēlētājiem: Centre National de la Propriété Forestière (Délégation Haut-de-France – Normandie); National des Forêts Birojs; Normandie Maine, Perche un Boucles de Seine Reģionālie dabas parki; Métropole Rouen Normandie un Seine Eure Agglomération. Tās koordinators ir “Union Régionale des Collectivités Forestières de Normandie” (URCOFOR) – Normandijas vietējo pašvaldību apvienība, kurai var piederēt vai nepiederēt meži. URCOFOR ir pieredzes apmaiņas forums, kas piedāvā pakalpojumus meža teritoriju popularizēšanai un atbalstam ar mērķi palielināt to vērtību un integrēt meža vidi vietējās attīstības centrā. URCOFOR jau vairāk nekā 80 gadus tiek organizēts kā tīkls, kas sniedz pakalpojumus ievēlētiem pārstāvjiem, ar nacionālu federāciju.

EUROFORNORM operacionālās grupas vispārējais mērķis bija izveidot un vadīt reģionālu meža platību tīklu Normandijā, koncentrējoties uz vienotu prioritāro tēmu: “Normandijas mežu nākotne klimata pārmaiņu apstākļos”.

Tāpēc ir izstrādāta trīs gadu rīcības programma, lai sasniegtu šādus mērķus: - palielināt izpratni un rosināt pārdomāt iespējamo turpmāko meža attīstību, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un mazinātu to ietekmi, - izskaidrot šodienas mežu, mežsaimniecības darbības un metodes, ko

izmanto, lai mēģinātu paredzēt izmaiņas, - veicināt apmaiņu starp dažādām ieinteresētajām pusēm, lai izprastu katras puses vēlmes un meklētu kompromisus, lai veidotu Normandijas nākotnes mežus.

Pirmajos divos darba gados dažādas darbības (sanāksmju sesijas mežā, kolokviji – skatīt 1. attēlu) un rīki (uz nākotni vērstas darbnīcas, kuru pamatā ir Foster Forest/Audzū mežs lomu spēle) ir ļāvuši veicināt izpratni un apmaiņu ar lielu identificēto ieinteresēto personu skaitu, piemēram, privātipašniekiem, vēlētiem pārstāvjiem un sabiedrību kopumā.

1 Attēls. Sanāksmes sesija, organizēta EUROFORNORM projekta ietvaros.

Inovācijas mērķis

2020. gadā konsorcijs dalībnieki vienojās strādāt pie īpaša mācību līdzekļa izstrādes par tēmu “meži un klimata pārmaiņas”, ar mērķi kā prioritāti izvirzīt sākumskolas klases. Šī mērķa grupa tika izvēlēta, jo pašvaldību vēlētais amatpersonas ir atbildīgas par pamatskolām, un URCOFOR misijas vērstas uz šiem domniekiem. Tika nolemts šo rīku izstrādāt spēles veidā, ko varētu izmantot, lai papildinātu citas reģionos pieejamās aktivitātes un rīkus, bet to varētu iekļaut arī citos formātos, ko piedāvā reģionālie dabas parki vai starppašvaldību organizācijas.

Visbeidzot, konsorcijs dalībnieki vēlējas, lai šis rīks tiktu ieviests un darbotos līdz nākamā mācību gada sākumam.

Šī projekta uzsākšanas laikā lielākā daļa tirgū jau pieejamo spēļu bija saistītas ar "globāliem" jautājumiem, piemēram, mežu izciršanu vai oglekļa emisijām globālā mērogā. Aptaujā netika konstatēta neviena reģionāla mēroga spēle Normandijā, kas risinātu klimata pārmaiņu problēmas, un tas pastiprināja konsorcijs vēlmi izstrādāt šo rīku.

Projekta īstenošana

Pamatojoties uz šiem apzināti neskaidrajiem kritērijiem, lai varētu izpētīt visdažādākos piedāvājumus, tika uzrunāti dažādi uzņēmumi, kuru specializācija ir izdevējdarbība izglītības jomā un lomu spēļu koncepciju veidošanā. Viens no galvenajiem atlases kritērijiem bija uzņēmuma spēja sniegt atbalstu projekta izstrādē. Izvēlētais pakalpojumu sniedzējs izvirzīja priekšlikumus spēles formātam, un konsorcijs vienojās par "spēles pamatnes" formātu ar jautājumiem kartīšu veidā. Spēle tika izvēlēta līdzīgā formā kā zoss spēlei, jo spēles noteikumi mērķauditorijai jau bija pazīstami. No pieredzes izriet, ka spēlēm ar inovatīviem formātiem (piemēram, "Foster Forest/Audzū mežs", kas tika prezentēts šajā operacionālajā grupā) ir nepieciešams ievērojams laiks, lai izskaidrotu noteikumus, ko nevarēja paredzēt mērķauditorijai šajā vecuma grupā. Tā kā priekšmets jau bija mazliet zināms, konsorcijam bija svarīgi, lai noteikumus varētu viegli integrēt. Saskaņojot ar pakalpojumu sniedzēju, tika sastādīts grafiks, plānojot dažādu plākšņu un grafisku piedāvājumu izgatavošanu, lai izceltu Normandijas kontekstu, klimata pārmaiņas un mežu daudzfunkcionalitāti.

Konsorcijs bija atbildīgs par zinātnisko un tehnisko karšu izstrādi. Jautājumi tika iesniegti gan iepriekš, izmantojot adresātu sarakstu, gan sanāksmju laikā, un par atbildēm bija jāvienojas sanāksmēs. Konsorcijs izvirzīja sev mērķi katrā sanāksmē sagatavot noteiktu skaitu jautājumu un atbilžu lapu, kuras pēc tam tika iesniegtas

pakalpojumu sniedzējam, kurš, ņemot vērā tā pieredzi izdevējdarbībā izglītības jomā, varētu sniegt padomu par satura pārformulēšanu, ja tas nešķīta saprotams skolniekiem.

Šī sadarbības pieeja izraisīja daudz diskusiju konsorcijā, kurā piedalījās plašs ieinteresēto personu loks. Piemēram, daži jautājumi, kaut arī tie bija būtiski, bija jāatliek malā, jo dalībnieki nevarēja panākt vienprātību par sniedzamajām atbildēm. Turklāt konsorcijā pārstāvēto profilu daudzveidība nozīmēja, ka eksperti varētu risināt visplašāko mežsaimniecības jautājumu loku visā vērtību ķēdē. Tas palīdzēja bagātināt katra spēlētāja zināšanas, kā arī izprast vienam otra viedokļus un darba metodes.

Spēles prezentācija

Spēle «Mežsaimnieki, ir jūsu kārta spēlēt» (skatīt 2. attēlu) ir balstīta uz desmit galvenajām tēmām: veci koki, mežs, jauni koki, koku ciršana, koksnes ieguve, kokapstrādes profesijas, brīvā laika aktivitātes mežā, augi un dzīvnieki un, visbeidzot, koksnes izmantošana. Viena svarīga lieta, kas jāpatur prātā, bija saglabāt saikni ar klimata pārmaiņām, kas tiek aplūkotas īpašās " bonusu" un "slazdu" kartēs.

2.Attēls.

Spēles« Mežsaimnieki, ir jūsu kārta spēlēt » prezentācija.
Copyright : URCOFOR

Spēles mērķis, kuru var spēlēt no diviem līdz sešiem spēlētājiem (vai komandām), ir pirmajam sasniegt finiša laukumu. Spēlētājs iejūtas mežsaimnieka lomā, kura misija ir pēc iespējas labāk apsaimniekot viņa vai viņas aprūpē esošo Normandijas mežu, lai to saglabātu klimata pārmaiņu apstākļos. Lai to izdarītu, katra komanda met kauliņu un virza uz priekšu

atbilstošo laukumu skaitu, izvēloties savu ceļu, lai sasniegtu finišu.

Laukumi uz spēles pamatnes ir apvilkti ar krāsu, kur katra krāsa atbilst citai tēmai, un komandai, kas apstājas uz laukuma, ir jāatbild uz jautājumu par atbilstošo tēmu (10 jautājumu kartītes katrai tēmai). Atkarībā no jautājuma var būt viena vai vairākas pareizas atbildes. Ja komanda pieļauj kļūdu, tai jāatkāpjas par vienu laukumu atpakaļ; ja tā sniedz nepilnīgu atbildi, tā nepārvietojas; un, ja tā atbild pareizi, tai ir tiesības virzīties uz priekšu vēl vienu lauciņu. Ne vairāk kā divas komandas var dalīt laukumu; ja šajā laukumā ierodas trešā komanda, tai jāapstājas iepriekšējā laukumā. Kad komanda apstājas uz “bonusa” vai “slazda” lauciņa, tā izvelk atbilstošu karti, veic uz kartes norādīto darbību un beidz savu gājienu (kopā 20 bonusa un slazda kartes). Dažas no šīm kartēm norāda uz darbību, kas var ietekmēt visas komandas.

Uzvar komanda, kas pirmā sasniedz finiša laukumu, izmantojot godīgu kauliņu skaitu. Ja komanda pārsniedz laukumu skaitu līdz finišam, tai ir jāatkārto soli.

Variācijas var padarīt spēli vieglāku vai ātrāku, piemēram, atkārtojot pareizo atbildi vai sasniedzot finiša laukumu bez pareiza skaita. Vecākai vai pieredzējušākai auditorijai jautājumus var uzdot bez ieteiktas atbildes, vai arī spēles vadītājs katrai komandai spēles sākumā var izvirzīt konkrētu mērķi, piemēram, atjaunot mežu, saglabāt bioloģisko daudzveidību vai atbildēt vismaz uz vienu jautājumu par katru no desmit tēmām.

Grūtības un iespējas, kas radušās, attīstot šo inovāciju

Konsorcijs nesaskārās ar lielām grūtībām. Pirmkārt, tika ievērots budžets. Plānošana un laika grafiks bija saspringts, kas bija gan izaicinājums, gan iespēja šīs inovācijas attīstībai. Tas ļāva grupai strādāt dinamiski un uzturēt vienmērīgu tempu, kas neļāva dalībniekiem zaudēt koncentrēšanos uz pašreizējo darbu. Tas bija iespējams, pateicoties konsorcijs partneru apņēmībai un atsaucībai, kuri atbildēja uz dažādiem pieprasījumiem ļoti

īsā laikā, un neviens dalībnieks projektā nestrādāja pilnu slodzi.

Spēles izplatīšana, atsauksmes un turpmākā attīstība

Spēle tika izplatīta 350 pamatskolām, un 50 eksemplāri tika nodoti projekta partneriem un reģionālajai mežsaimniecības/kokrūpniecības nozarei. To var izmantot kā daļu no izglītības programmas skolās, mediju bibliotēkās, asociācijās, vietējās pašvaldībās vai īpašos pasākumos, piemēram, gadatirgos, lai palielinātu informētību. Spēle šobrīd nav pieejama tirgū, taču daudzi lietotāji ir izteikuši vēlmi to iegādāties. To arī izplata un izmanto, lai atbalstītu citas nacionālās iniciatīvas, piemēram, valsts programmu “1000 communes, la forêt fait école”, kuras ietvaros vietējās pašvaldības nodod skolas rīcībā zemes gabalus apsaimniekošanai.

Spēle tika prezentēta un nodota citām reģionālajām meža Kopienu vienībām. Tās atbilstība un citu pārstāvniecību tīklā izrādītā interese ir novedusi pie plāniem izstrādāt spēles nacionālo versiju (pašlaik tiek pētīta). Plāns ir saglabāt to pašu spēles pamatni, bet katrai reģionālajai pārstāvniecībai pielāgot dažas no “meža” tēmu kartēm atbilstoši viņu īpašajām vajadzībām. Tāpēc varētu paredzēt nacionālo versiju, kurā būtu visas kartes no dažādiem reģioniem.

Eiropas aplikācija

Iespējams, šo spēli būtu iespējams izplatīt visā Eiropā, taču tiešs spēles tulkojums nešķiet piemērots, jo jautājumi un atbildes ir atkarīgi no katras dalībvalsts likumdošanas, kurā var būt dažādi noteikumi. Francijā mežsaimniecības kodekss vienkāršoja darbu, jo tas nodrošināja sistēmu, uz kā pamata konsorcijs varēja strādāt. Tomēr, ja dažas valstis vēlas izstrādāt līdzīgu spēli, varētu apspriest informācijas apmaiņu vai partnerattiecības, ja tas ietaupītu dalībnieku laiku un ļautu tiem smelties iedvesmu no jau paveiktā darba.

Intervija ar Eurofornorm operacionālās grupas koordinatoru

Ferrier kundze, kāds ir jūsu redzējums par operacionālajām grupām un inovācijām mežsaimniecības nozarē kopumā? Kāda ir nozīme strādāšanai partnerībā, lai sasniegtu šīs inovācijas?

Manuprāt, sadarbība starp dažādiem spēlētājiem vienmēr ir bijis veids, kā radīt ļoti interesantu emulāciju starp cilvēkiem un ir īpaši efektīvs kolektīvu darbību attīstīšanā. Mūsu kā koordinatora mērķis ir veidot apmaiņas paradumus starp operacionālās grupas dalībniekiem; mēs veidojam uzticības gaisotni, kas ļauj ikvienam brīvi izpausties un būt par ideju avotu. Sadarbība šādā veidā veicina jaunu ideju rašanos, kas ļauj mums ieviest jauninājumus savā jomā. Es ļoti ticu āfrikāņu sakāmvārdam: “Vienatnē mēs ejam ātrāk, kopā mēs ejam tālāk”.

Tātad, ne tikai šīs spēles izveide, bet arī darba attiecību attīstība starp partneriem man šķiet īpaši interesanta. Tas ļauj viņiem iepazīt un saprast iesaistītos dalībniekus, mācīties vienam no otra un uzturēt sadarbības dinamiku reģionos. Un visbeidzot, tas veicina jaunu partnerības projektu attīstību nākotnē: varbūt nākotnes EIP?

Further information

[Click here to know more.](#)

Contacts

Mrs Laure Ferrier, laure.ferrier@communesforestieres.org
Benjamin Chapelet, benjamin.chapelet@cnpf.fr

 FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project
FOREST4EU Project
info@forest4eu.eu

